

Modelado Geoespacial de la Tendencia Sucesional como Respuesta de los Bosques ante el Cambio Climático: Incidencia Solar.

José Luis Cárdenas Domínguez.
Ingeniero Forestal.

La dinámica de la vegetación está influenciada por los flujos de materia y energía canalizados por el relieve, el análisis de modelos Geoespaciales y ambientales sobre la incidencia solar y producción forestal, a través de los MDE¹ permitirá analizar la dinámica sucesional y la respuesta de los bosques ante el cambio climático con una resolución horaria, tomando como variable climática la radiación solar.

Palabras clave: *Análisis Geoespacial, Cambio climático, Ecología Forestal, MDE, Radiación.*

Introducción.

Diversos componentes modeladores del paisaje están estrechamente relacionados con el uso del suelo y las modificaciones de los regímenes climáticos, denotados en una gran variedad de hábitats particulares con determinadas condiciones macro y micro climáticas.

La influencia de la geomorfología y la vegetación en la dinámica climática representa un gran componente, ya que

cumplen con la función de un mecanismo modelador y regulador de la incidencia solar entre el paisaje y la atmosfera, estabilizando así la transpiración, evapotranspiración y cantidad de calor en el ambiente y superficie de la tierra (Marsh, 1997).

Así mismo la radiación e iluminación solar son dos factores de localización de comunidades boscosas, ya que regulan su crecimiento y distribución, siendo la luz la fuente de energía para realizar la fotosíntesis y el calor la energía catalizadora de los procesos metabólicos (Spurr & Barnes, 1980).

El análisis de la vegetación a través de imágenes satelitales ha permitido interpretar la incidencia solar sobre la vegetación a través de la estimación de la biomasa, clorofila y fotoperiodo, dando así un indicador de la condición de la cobertura aérea de la vegetación (Navarro, 2013).

Aun así no se considera la respuesta de los bosques ante las variaciones climáticas respecto a la incidencia solar con una resolución horaria, evaluando la influencia de las estaciones del año, además de no presentar un modelo que explique el vigor de la las densidades boscosas a través de su crecimiento y caracteres estructurales.

Es así que el análisis alternativo de la incidencia solar en la vegetación a través de

¹ Modelo Digital de Elevación.

los flujos de energía canalizados por el relieve y la orientación solar en solana y umbría (utilización de modelos digitales del terreno), permite mediante el ángulo y elevación de los rayos del sol en diferentes horarios por día, considerando diferentes estaciones del año por sus condiciones climáticas de interés, definir el ingreso de luz en el ecosistema expresado en horas efectivas de recepción fotosintética, lo cual permitirá formar grupos ecológicos similares (Marsh, 1997; Chrysoulakis, *et al.*, 2004), además que en conjunto con una evaluación del incremento forestal en base a variables dasométricas tomadas a diferentes orientaciones solares, permitirá definir el desarrollo de la cobertura en edad y calidad de estación en un entorno espacio-temporal, definido por el modelado geoespacial (Klepac, 1983).

Radiación Solar.

El proceso nuclear que realiza el sol emana la energía solar que llega a la tierra a través del espectro electromagnético; la radiación se desplaza a través de ondas electromagnéticas, las cuales presentan una longitud y frecuencia que conforman el espectro solar (Sen, 2008).

Lo anterior denota que una onda corta de baja frecuencia (infrarrojo) proporciona energía calorífica, y una onda más amplia y

con frecuencia alta (ultravioleta) permite realizar procesos como la fotosíntesis.

Esta diferencia se debe a que la energía de onda corta –discontinua- es aquella que es transmitida directamente por el sol, y una de onda larga -continua- es aquella emitida por los cuerpos terrestres; esto se desglosa en el estudio de las imágenes satelitales, las cuales están basadas en el análisis de la longitud de onda que se encuentra entre el espectro ultravioleta e infrarrojo, denotándose a este como espectro visible, el cual está conformado por las bandas violeta, azul, verde, amarillo, naranja y rojo (Cuadro 1); la banda violeta es el límite con el espectro ultravioleta y la banda roja representa el límite con el espectro infrarrojo (Orfanidis, 2002).

Debido a esta incidencia solar se pueden realizar estudios ambientales; tal es el caso de la clorofila que puede ser estudiada a través de la banda verde y en ondas largas a través de las bandas amarilla y roja, así como la incidencia de las bandas azul y violeta, y la amarilla y roja, pueden permitir evaluar mejor la fotosíntesis (Spurr & Barnes, 1980).

La evaluación de la radiación solar utilizando modelos digitales de elevación, dependen directamente de la latitud, declinación del sol, inclinación respecto al

horizonte, ángulo acimutal, ángulo horario y el ángulo de incidencia (Marsh, 1997); esto permitirá realizar evaluaciones respecto a la cantidad de radiación directa que llega a la superficie y cálculos de comportamiento de procesos solares que incidan sobre la vegetación, ya sean en su distribución, crecimiento, y nicho, permitiendo así definir áreas de interés silvícolas o de conservación por su potencial productivo en diferentes áreas.

Es conveniente recalcar que la función biológica de las plantas es adquirir aquellas características que influyan en su crecimiento, lo cual está concisamente influenciado por el factor abiótico de localización.

Color	LEV ²	Frecuencia
Rojo	780 - 620 nm	385 - 484 THz
Anaranjado	620 - 600 nm	484 - 500 THz
Amarillo	600 - 580 nm	500 - 517 THz
Verde	580 - 490 nm	517 - 612 THz
Azul	490 - 450 nm	612 - 667 THz
Violeta	450 - 380 nm	667 - 789 THz

Cuadro 1. Longitud de onda y rango de frecuencias de las bandas en el espectro visible³.

Relación Solar.

El medio físico natural está constituido por diferentes características climáticas, sin embargo son dos las que continuamente son

factores abióticos modeladores de las comunidades vegetales: la humedad y radiación solar (Jansen, *et al.*, 2002), que en conjunto con la geomorfología permite crear sistemas topoclimáticos que permiten explicar la dinámica de los bosques.

La radiación solar es la principal fuente de energía del planeta tierra, por lo cual parámetros de planeación ambiental pueden ser establecidos en base a el análisis y modelamiento de la dinámica solar (Marsh, 1997), definiéndose así áreas microclimáticas particulares, investigación de la inhibición y crecimiento vegetal, tendencia sucesional respecto a la diversidad, regeneración, calidad, planeamiento silvícola, producción y rendimiento forestal.

La energía emitida por la radiación solar es responsable de múltiples procesos fisiológicos y químicos que da sustentabilidad a las comunidades boscosas, resultado de esto es que la mayor parte de radiación solar es absorbida por los pigmentos de las plantas –seres bióticos-, en contraste a el resto que incide sobre la superficie –abiótico-, por lo cual la incidencia solar –radiación solar- permite definir la hipótesis de que influye directamente en el funcionamiento y estructura de los ecosistemas, afectando

² Longitud de Espectro visible.

³ International Commission on Illumination.

principalmente la producción de clorofila, funcionamiento de los estomas, fotosíntesis, el crecimiento, acumulación y producción de CO₂, calidad y forma de los árboles (Spurr & Barnes, 1980).

Incidencia Solar.

Es importante diferenciar el tipo de radiación solar que es absorbida por la vegetación, ya que al realizar un proceso químico para su desarrollo, la energía electromagnética proveniente del sol y que incide directamente sobre la vegetación es denominada “radiación fotosintéticamente activa”, la cual afecta directamente al crecimiento, desarrollo y sustentabilidad a través del tiempo a la vegetación, puesto que la cobertura, altura, vigor, estado fisiológico y fenológico de la vegetación varía con el tiempo (Gadow *et al.*, 2007).

La incidencia solar se ve manifestada en la superficie terrestre por el ángulo de elevación del sol sobre el horizonte –ángulo cenital-, la latitud geográfica, la hora solar sobre la cual se ve manifestada la radiación solar –varía en todo el día- y la declinación solar - ángulo que forma el sol y el plano de rotación de la Tierra-; se debe razonar que un ángulo de 90° causa una mayor concentración de radiación solar sobre la superficie, así que del ángulo cenital depende la concentración solar, debido a que

este no es estable a lo largo de un día (Marsh, 1997; Gadow, *et al.*, 2007).

Es necesario considerar que aparte de la inclinación del ángulo cenital –zenith angle-, los cambios estacionales a lo largo de un año presentan un cambio en todos los ángulos debido al movimiento de la tierra respecto a la órbita del sol, por lo cual se definen cuatro estaciones angulares sucesionales: equinoccio de primavera -20 a 22 de marzo-, solsticio de verano -20 a 22 de junio-, equinoccio otoño – 20 a 22 de septiembre-, solsticio de invierno -20 a 22 de diciembre-; este fenómeno ocasiona que la inclinación de la tierra cambie cíclicamente, ocasionando que haya diferentes cambios de temperatura entre el hemisferio norte y hemisferio sur en cuanto a la cantidad de radiación solar recibida (Sen, 2008).

Concentración Térmica.

Para realizar un correcto análisis de la incidencia solar sobre una comunidad vegetal, es necesario entender la influencia de las variables geomorfológicas derivadas de un modelo digital de elevación (MDE), y de la distribución espacial de las variables climáticas; la incidencia solar presenta diferencias espaciales en radiación sobre la superficie de la tierra, debido a que la iluminación resulta ser una simulación relativa de la exposición (umbría y solana),

influenciada por la relación ubicación solar – inclinación del terreno (pendiente), desde altitudes y ángulos azimutales de la posición real del sol (Jansen *et al.*, 2002), además de que la vegetación es directamente influenciada en su crecimiento y distribución por la geomorfología, altitud, y horas efectivas de luz.

La distribución de las formaciones geomorfológicas determinan y condicionan la disponibilidad de horas luz efectiva sobre un superficie, regulando así la disponibilidad térmica, por lo cual tiene sinergia en la formación de microclimas (Marsh, 1997) que condicionan el desarrollo de una comunidad vegetal, creando así nichos específicos, ya que la disponibilidad térmica afectará directamente a la evapotranspiración, humedad relativa, radiación fotosintética activa y densidad del aire.

Lo anterior incide en la formación de nichos ecológicos exclusivos denominados como especies heliófilas -intolerantes a la sombra- y esciófilas -tolerantes a la sombra-, por lo tanto la orientación del relieve y la latitud influirán directamente en la disponibilidad de luz, sin considerar aún el régimen de lluvia, temperatura y características edafológicas.

La variabilidad climática inducida por el tiempo y cantidad de energía solar distribuida sobre la superficie, condicionara movimientos de aire que a su vez transportan humedad al ambiente, formando así corredores de umbría -sombra- continuos sobre la confección orográfica del terreno, los cuales a determinadas horas del día pueden cambiar a ser un corredor de solana -sol-, por lo cual a lo largo de un día y de los 365 días del año existirán variaciones en la incidencia solar, teniendo en cuenta que ciertos periodos del año debido a factores orbitales, meteorológicos, antropogénicos que en algunos casos se reduciría al cambio climático, presentaran mayor exposición solar a otros (Marsh, 1997).

Es importante considerar la concentración térmica que presentaría determinada área de estudio a ciertas horas del día y en determinados periodos estacionales del año; en la Figura 1 se presenta como la incidencia solar varia en hora, definiendo los corredores anteriormente mencionados; de forma demostrativa se comparó la distribución solar sobre el municipio de Arteaga, Coahuila, a través de la utilización de un MDE, y de la inclinación de ángulo azimutal y su correspondiente elevación a las 09:00 am y a las 15:00 pm, observándose claramente como a las 15:00 pm existe más

áreas de solana, al contrario de las 09:00 am como áreas más dominante en umbría.

Figura 1. Variación en la incidencia solar a las 09:00 am -A- y a las 15:00 pm -B-; se denota como a las 15:00 hrs. los corredores de solana y umbría están bien definidos, respecto a las 09:00 am.

Modelo Espacial de Radiación Solar.

Un MDE es una representación estadística en formato 3D (x, y, z), el cual representa a través de la unión de una serie de puntos -ASCII- las características geomorfológicas del terreno; la utilización de estos datos por medio de un modelo matemático que desarrolle la insolación espacial, se ve desarrollado debido a las características geométricas de la superficie que representa el MDE respecto a su orientación con la atmosfera, específicamente el espectro electromagnético; la relación que existe entre sus caracteres geomorfológicos y la orientación solar influenciada por la cantidad

de iluminación, permite el desarrollo de modelos ambientales, tales como la incidencia solar por periodo de tiempo, estación del año, día, hora, minuto, ángulo solar y el grado de atenuación de los rayos del sol por la reflexión o difusión de las nubes u otro elemento abiótico que ocasione el mismo efecto (El-Sheimy *et al.*, 2005).

Es así que la incidencia solar que afecta directamente a la vegetación es considerada como radiación fotosintéticamente activa -PAR⁴- (Tsubo *et al.*, 2004).

La radiación que es efectiva dentro del espectro electromagnético para el proceso de fotosíntesis en la vegetación es de, 0.4 a 0.7 μm , representando el 45 % de $8.4 \text{ J/cm}^2 - 360 \text{ W/m}^2$ - que representa la radiación solar que llega a la atmosfera de la tierra respecto a los 42^{26} J/s que irradia el sol; de esto se define la constante de fotosíntesis efectiva para la vegetación de 0.45, considerando que para la nubosidad se adopta un valor que va de 0 a 1, ya que esta implica la pérdida de iluminación solar, además de considerar también del ángulo de inclinación sobre el horizonte respecto a el sol (Gadow *et al.*, 2007).

El modelo estará basado por la relación entre la hora solar y la elevación del sol, la elevación solar respecto al día y año a

⁴ Photosynthetically Active Radiation.

diferentes latitudes, hora solar y PAR, y la pendiente respecto a los Kj/m^2 y el cambio de la intensidad de radiación en una superficie dada.

Estas relaciones permiten realizar un estudio de la variabilidad climática respecto a la incidencia solar sobre la superficie, que a su vez estará directamente relacionada con el desarrollo de las comunidades vegetales; esta variabilidad que puede ser expresada en una resolución horaria –minutos y horas- por día, mes, periodo de interés y años, permite realizar un análisis espacial a través de periodos de tiempo relativamente cortos, a mediano plazo y largo plazo respecto a la influencia de la radiación solar con respecto al desarrollo de la comunidad vegetal o bosques de interés, puesto que para esta investigación el objetivo es conocer la respuesta de los bosques a este factor ambiental, ya que la metodología de interés contemplada tiene una gran amplitud de desarrollo y aplicación sobre diversas poblaciones y metapoblaciones de otras áreas, además de integrar el estudio del comportamiento en la dinámica de los factores bióticos y abióticos.

Esta tendencia de estudio y análisis espacial se ejemplifica en la Figura 2; se consideró para esto una superficie de interés por su comunidad boscosa en el sureste mexicano –

mas tropico-, ubicado a un costado de la población Tolosita en el Municipio Matías Romero, Oaxaca, con una latitud norte de $17^\circ 11' 21.63''$ y una longitud oeste de $-95^\circ 3' 25.07''$; para esta ejemplificación se consideró la evaluación solar de un día en 4 horarios diferentes (8:00 am, 12:00 pm, 16:00 pm y 20:00 pm), realizando un análisis de la tendencia solar en un periodo del 29 de marzo a 6 de abril del 2015.

Figura 2. Incidencia espacial de la radiación solar en un periodo de 9 días; A) 8:00 am ($1.44263 - 110595 \text{ WH}^5/\text{m}^2$); B) 12:00 pm ($17.2721 - 110660 \text{ WH}/\text{m}^2$); C) 14:00 pm ($1.96441 - 110389 \text{ WH}/\text{m}^2$); D) 20:00 pm ($1.60307 - 110411 \text{ WH}/\text{m}^2$).

La ejemplificación dada denota una diferencia entre el horario “C” y “D”, en cuanto a la cantidad de radiación percibida,

⁵ Watt por Hora por Metro cuadrado.

esto puede estar relacionado a la poca toma de horarios solares, para lo cual en un estudio se deben de considerar evaluaciones horarias más amplias y detalladas, para poder realizar un análisis espacial con menos sesgo, el cual estará acompañado por evaluaciones estadísticas.

Desarrollo, Mecanismo y Patrones de Sucesión en Bosques.

El crecimiento de los bosques está relacionado directamente con su capacidad fotosintética, por lo tanto si la incidencia solar tiene un aumento, la capacidad fotosintética de la vegetación aumenta, mejorando así su vigor y capacidad reproductiva, además de denotar una estructura fisionómica más estable, expresada por su fitomasa (Harold & Hocker, 1979).

La formación de gremios vegetales en nichos con específicas localizaciones, está acotado en que en el medio natural existen especies que presentan mayor desarrollo en sus yemas laterales que sus yemas recurrentes, y viceversamente, lo cual es directamente modelado por la variabilidad climática, geomorfología y edafología presente en el medio ambiente.

El desarrollo de modelos individuales para realizar pronósticos de crecimiento, incremento y rendimiento forestal, a través de la posición exacta de individuos -

especies- con caracteres singulares, permitirá proyectar sus características según sean los escenarios en los cuales se estén desarrollando, logrando a través de la agregación e interpolación de los parámetros individuales la evaluación del bosque, y cuya extrapolando con una significancia estadística de las existencias, crecimiento, producción y atributos ecosistémicos y silviculturales de la vegetación, permitirá desarrollar estrategias de conservación, aprovechamiento y uso sustentable de las demandas de la sociedad y del medio natural (Klepac, 1983).

Es aquí donde el análisis geoespacial a través del estudio de la tendencia de los bosques y su relación con factores climáticos en un entorno de espacio – tiempo, y su explicación individual y grupal a través del estudio del incremento corriente anual, incremento medio anual y curvas de índice de sitio, permite explicar fenómenos modeladores de las condiciones actuales y pasadas, ya que un individuo maderable, a través de la evaluación de su anillo de crecimiento en los cuatro puntos cardinales y exposición solar, permite modelar la calidad de sitio, edad máxima y aprovechable de una comunidad, además de denotar la sucesión y estado actual de la vegetación, así como la explicación de fenómenos ambientales

ocurridos en periodos de tiempo extensos, ya que si se consideran los pinos, estas especies son longevas, alcanzando edades de máximas de 400 a 600 años, los cuales a través de estudios dendrocronológicos explicarían la variabilidad climática en su ambiente natural y en un entorno en que la actividad antropogénica haya incurrido directamente e indirectamente sobre él.

Conclusión.

La geomática a través de los estudios geoespaciales, modelamiento matemático, análisis geoestadístico y estadístico de variables dasométricas y ambientales, y su interacción en el medio ambiente y entorno social, permite modelar procesos fisiológicos y pronósticos de crecimiento y rendimiento en los ecosistemas forestales, lo cual definirá parámetros ecofisiológicos y geofisiológicos que permitirán explicar la progresiva transformación del medio ambiente, analizando tendencias sucesionales y cambios significativos que sean de interés social y ambiental.

Es así como el cambio climático presenta una variabilidad continua lo largo de un periodo de tiempo, el cual no tiene límite por las condiciones actuales de regulación, manejo y desarrollo económico y aprovechamiento de recursos, ya sea bióticos o abióticos; es aquí donde las comunidades

boscosas pueden explicar la tendencia exponencial del cambio climático, ya que estos como individuos y conjunto, a lo largo de su desarrollo permiten conocer la evolución temporal del estado actual de los diferentes sistemas ambientales.

Se considera a la radiación solar como un elemento modelador en primera instancia respecto a la dinámica de la vegetación, debido a su importante estudio a través de la aplicación de las diferentes líneas de investigación relacionadas a la geomática y estudios ambientales, los cuales se pueden extender aún más a través de la integración del análisis de factores abióticos como la precipitación, temperatura, calidad de aire, humedad relativa, edafología entre otras que repercuten en un sistema ambiental.

La incidencia solar permite desarrollar modelos que permitan estimar el crecimiento forestal, además que de forma más precisa permitiría denotar la producción de fitomasa de los diferentes componentes estructurales que conforma un individuo forestal -raíces, tallos, hojas, entre otros-, lo cual permite al manejador de recursos naturales realizar tratamientos silvícolas y programas de manejo y conservación forestal adecuados a las características particulares de un ambiente en determinadas áreas geomorfológicas.

Bibliografía.

- Chrysoulakis, N., Diamandakis, M. & Prastacos, P., 2004. *GIS Based Estimation and Mapping of Local Level Daily Irradiation on Inclined Surfaces*. Heraklion, Greece, AGILE, pp. 587-597.
- El-Sheimy, N., Valeo, C. & Habib, A., 2005. *Digital Terrain Modeling: Acquisition, Manipulation, and Applications*. s.l.:Artech House.
- Gadow, K., Sánchez, S. & Álvarez, J. G., 2007. *Estructura y Crecimiento del Bosque*. Primera ed. s.l.:University of Santiago de Compostela.
- Harold, W. & Hocker, J., 1979. *Introducción a la Biología Forestal*. s.l.:MEXICO : A.G.T..
- Jansen, M., Judas, M. & Saborowski, J., 2002. *Spatial Modelling in Forest Ecology and Management*. 1 ed. s.l.:Springer Science & Business Media.
- Klepac, D., 1983. *Crecimiento e incremento de árboles y masas forestales*. Segunda ed. México: Chapingo.
- Marsh, W. M., 1997. *Landscape Planning Environmental Applications*. Third ed. s.l.:John Wiley & Sons, Inc..
- Navarro, R., 2013. Evaluación de variables biofísicas mediante teledetección en pinares mediterráneos. *Ambiental*, Issue 105, pp. 78-88.
- Orfanidis, S., 2002. *Electromagnetic Waves and Antennas*. First ed. s.l.:Rutgers University.
- Sen, Z., 2008. *Solar Energy Fundamentals and Modeling Techniques*. First ed. s.l.:Springer-Verlag London.
- Spurr, S. H. & Barnes, B. V., 1980. *Ecología forestal*. s.l.:A.G.T..
- Tsubo, M., Walker, S. & Ogindo, H., 2004. A simulation model of cereal-legume intercropping systems for semi-arid regions. *Field Crops Research*, 93(1), pp. 10-12.